

De duurzaamheid van groenten & fruit

In de Turkse supermarkt

Datum: 12-12-2025

Door: Henriëtte van Engelenburg & Jona de Levita

Begeleider: Ineke Malsch

Opdrachtgevers: Duurzaam Utrecht 2030 & Fair Future Generators Milieudefensie

*Dit is een versie zonder de ruwe data, deze zijn beschikbaar op aanvraag.

Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding.....	3
Methode.....	4
Data Collectie.....	4
Data-analyse.....	5
Resultaten.....	5
1. Herkomst en seizoensgebonden.....	5
2. Verpakkingen.....	6
3. Voedselverspilling.....	7
4. Biologisch.....	7
Discussie en conclusie.....	8
Bronnen.....	9

Inleiding

Klimaatverandering vormt een catastrofale bedreiging voor de wereld. Hierdoor zijn er wereldwijd doelen gesteld om de gevolgen van klimaatverandering te beperken (Saleem et al., 2025). Het belangrijkste klimaatdoel is het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 tot 2 graden Celcius, zoals vastgelegd is in het parijksakkoord. Er zijn ook veel nationale en regionale doelen, zoals de EU die streeft naar klimaatneutraliteit in 2050. Echter zijn er al grote gevolgen van klimaatverandering, zo staat het huidige landbouwsysteem onder grote druk door droogte en uitputting van de bodem. Het is daardoor cruciaal om de opwarming van de aarde te beperken om de druk op voedselzekerheid te verminderen.

Er wordt niet alleen in grote akkoorden gewerkt aan de klimaatdoelen, ook zijn er lokale initiatieven die zich inzetten om de klimaatdoelen te realiseren. In de Nederlandse stad Utrecht heeft Ineke Malsch het initiatief DuurzaamUtrecht2030 opgezet waarbij de Sustainable Development Goals (SDG'S) centraal staan. Het bedrijf richt zich op duurzame initiatieven voor mensen met een smalle beurs omdat duurzame keuzes, zoals zonnepanelen of biologische boodschappen buiten het budget vallen (Malsch, 2022).

Binnen DuurzaamUtrecht2030 zijn al veel projecten gerealiseerd, zoals het project van UI Ain, N. (2024), waarbij mensen met een smalle beurs in de wijk Kanaleneiland subsidie kregen voor biologische boodschappen. Dit project was succesvol alleen kon er geen blijvende subsidie gerealiseerd worden. Hierdoor ontstond de vraag bij de deelnemers van het project hoe duurzaam de boodschappen in de Turkse supermarkt zijn. De deelnemers gaven aan vaak boodschappen in de Turkse supermarkt te halen omdat het budgetvriendelijk en cultuurdivers is.

Er is nog weinig bekend over de duurzaamheid van de Turkse supermarkt. Omdat boodschappen bij de Turkse supermarkt een betaalbare optie zijn wilden buurtbewoners weten of dit ook een duurzame optie is. Dit biedt potentieel mogelijkheden om zowel betaalbare als duurzame boodschappen te halen. Voor de haalbaarheid van dit project zijn alleen de duurzaamheid van groenten en fruit beoordeeld. Het doel van dit onderzoek was het observeren hoe duurzaam de groenten en fruit in Turkse supermarkten zijn door de onderwerpen lokaal, seizoensgebonden, plastic en biologisch te onderzoeken. Dit resulteerde in de volgende onderzoeksvraag: Hoe duurzaam zijn groenten en fruit in de Turkse supermarkt in de wijk Kanaleneiland in Utrecht?

Methode

Om de duurzaamheid van groenten en fruit in Turkse supermarkten in Kanaleneiland te beoordelen, is er gebruikgemaakt van een kwalitatieve onderzoeksopzet bestaande uit interviews en observaties.

Data Collectie

Via Google Maps zijn alle Turkse supermarkten in Kanaleneiland in kaart gebracht. Deze lijst vormde het startpunt voor werving en dataverzameling.

Interviews

Ter voorbereiding van de interviews zijn de semigestructureerde interviewgide en de informatie- en toestemmingsverklaring opgesteld, welke hieronder worden toegelicht.

1. Semigestructureerde interviewgide

De interviewgide begon met een algemene vraag over hun werk, gevolgd door algemene vragen over duurzaamheid. Daarna werd het interview gestructureerd aan de hand van vier thema's: herkomst, seizoensgebonden, verpakkingen, voedselverspilling en tot slot biologisch.

Na het behandelen van deze onderwerpen eindigt de interviewgide met enkele slot vragen.

2. Informatie en toestemmingsverklaring.

Met de opgestelde informatie en toestemmingsverklaring werd er toestemming gevraagd aan de supermarkten voor deelname aan het onderzoek, een audio-opname van het interview en het maken van foto's.

Vervolgens zijn de geselecteerde supermarkten op Kanaleneiland persoonlijk benaderd en werd er een afspraak gepland voor het interview. De interviews werden afgenomen in ongeveer 15 minuten in de supermarkt met toestemming.

Observaties

Na het uitvoeren van de interviews werd er in de supermarkten een observationeel onderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit het fotograferen van het totale aanbod van groenten en fruit in de winkel waarbij gefocust werd op het in beeld brengen van de verpakking en land van herkomst. De foto's werden opgeslagen in een beveiligde google drive waar alleen de onderzoekers toegang tot hebben. Hierdoor konden naderhand door de twee onderzoekers de resultaten opgenomen worden in een tabel waardoor bepaald kon worden of het product biologisch was, de herkomst bepaald worden en het soort verpakking geregistreerd worden.

Data-analyse

De interviews zijn geanonimiseerd en woordelijk getranscribeerd. Vervolgens werden de antwoorden van de interviews en de observaties samengevoegd per thema. Vervolgens werden de thema's samengevat en quotes werden gebruikt om de samenvatting te onderbouwen. Aan de hand van het observationele onderzoek werd het percentage biologische producten, herkomst en plastic verpakkingen berekend met excel. De resultaten zijn verwerkt in een poster, flyer en in dit onderzoeksrapport. De flyer is verspreid door de buurt en teruggekoppeld aan de supermarkteigenaren.

*Dit is een versie zonder de ruwe data, deze zijn beschikbaar op aanvraag.

Resultaten

Via Google Maps werden zes Turkse supermarkten in Kanaleneiland geïdentificeerd en alle supermarkten zijn benaderd. Uiteindelijk werden drie supermarkteigenaren geïnterviewd. Redenen voor de andere drie supermarkteigenaren om niet mee te werken waren: manager was meerdere malen afwezig, taalbarrière te groot en bij een supermarkt was de rede onbekende reden.

De interviews werden afgenomen in oktober 2025 door twee onderzoekers. Bij twee van de drie interviews werd toestemming gegeven voor het maken van een audio-opname. Bij alle drie de supermarkten werd er toestemming gegeven voor het fotograferen van de groenten en fruit met betrekking tot het observationele onderzoek.

1. Herkomst en seizoensgebonden

De prijzen van groenten en fruit veranderen elke week bij de groothandel, hierdoor wisselen de verkoopprijzen ook per week (supermarkteigenaar 1). Omdat klanten komen voor goede prijzen en kwalitatieve producten worden de producten met lage prijzen ook het best verkocht. Lokale en seizoensgebonden producten zijn vaak goedkoop.

Seizoensgebonden

Het seizoen heeft veel invloed op de inkopen die gedaan worden volgens supermarkteigenaar 1 en 2. Producten die in het seizoen zijn worden het meest verkocht, dit komt omdat de prijs laag is en de kwaliteit goed wanneer de producten in het seizoen zijn.

Wanneer producten uit het seizoen zijn wordt de kwaliteit minder en de prijzen hoog waardoor het ook minder goed wordt verkocht.

Lokaal

Supermarkteigenaar 1 en 2 vertelden dat groenten en fruit uit Nederland worden ingekocht waar dit mogelijk is, dit is afhankelijk van het seizoen. Daarentegen gaven de supermarkteigenaren ook aan dat het niet altijd duidelijk is waar de groenten en fruit vandaan komen wanneer ze ingekocht worden bij de groothandel.

Supermarkteigenaren 2 en 3 halen sommige groenten en fruit, zoals tomaat en komkommer rechtstreek van de boer. Supermarkteigenaar 2 koopt ook juist de "buitenbeentjes" groenten op, zoals kromme komkommers omdat dit goedkoper is.

"Maar ook bij verschillende boerderijen door het land. Dit is goedkoper dan bij de groothandel, kan dan hoge kwaliteit en lage prijs aanbieden." Supermarkteigenaar 1

Supermarkteigenaar 3 heeft het hele jaar hetzelfde assortiment. Alleen producten die niet verkrijgbaar zijn in bepaalde seizoenen, zoals cactusvijgen worden wel alleen verkocht als het leverbaar is. De eigenaar merkt dat deze producten dan extra populair zijn.

2. Verpakkingen

Het percentage producten met een plastic verpakking was 25%. Opvallend was dat de groenten in herbruikbare kratten lagen en dat vooral exotische fruitsoorten in kartonnen dozen lag zoals te zien in *Figuur 1*.

*Dit is een versie zonder de ruwe data, deze zijn beschikbaar op aanvraag.

Figure 1: Exotisch Fruit in Supermarkt 2

In totaal was het percentage plastic verpakking bij fruit 12 %. Sommige fruitsoorten werden tentoongesteld in kratten, dit waren statiegeld kratten die weer ingeleverd konden worden bij de groothandel.

De verkopers hadden uiteenlopende perspectieven over groenten en fruit in plastic verpakkingen. Supermarkteigenaar 2 was voorstander van groenten en fruit in plastic verpakking omdat de klanten de producten dan minder aangeraakt worden waardoor ze langer goed blijven. Deze verkoper vond het vervelend dat avocado's beurs werden doordat mensen erin knepen. Supermarkteigenaar 1 verkocht de groente en fruit liever zonder verpakking, omdat de producten er dan verser uitzien en er dan weinig weggegooid wordt. Hij zij hierover:

“Ja het is gewoon qua werken is het makkelijker en ik heb dan minder afval om weg te gooien. En dan ten derde speelt mee dat verkoopt minder in plastic.”: Supermarkteigenaar 1

Supermarkteigenaar 3 ziet producten graag wel in een plastic verpakking omdat dit er hygiënischer en netter uitziet. Volgens deze eigenaar is het belangrijk dat klanten een keuze kunnen maken door de producten te voelen. Ook is het makkelijker om slechtere groenten te scheiden van de goede groenten om te voorkomen dat de goede groenten ook gaan rotten. Groenten die wat slechter worden kunnen dan verkocht worden voor een lagere prijs.

Ook viel het op dat er geen voorgesneden groente producten werden verkocht in deze winkels. Dat zorgt voor minder plastic in de winkels. Er werden wel gratis plastic tasjes aangeboden voor de groenten en fruit.

3. Voedselverspilling

Bij het inkopen wordt er al rekening gehouden met verspilling, de kwaliteit moet goed zijn.

“Geen slechte kwaliteit want dat blijft weer over en dat moet ik dan weggoien. Dus dat is gewoon zonde.” Supermarkteigenaar 1

Overgebleven groenten en fruit worden door supermarkteigenaar 1 en 3 vooral aan de buurtbuik gegeven. Voor supermarkteigenaar 2 is de buurtbuik niet haalbaar, omdat het ophaalmoment onhandig is. Alle supermarkteigenaren maken zakjes met groenten en fruit met hoge kortingen. Ook geven ze aan dat het klantencontact een belangrijk en leuk onderdeel van hun werkzaamheden is. Hierdoor worden groenten en fruit met korting die niet verkocht worden gratis weggeven aan klanten met een kleiner budget. Als laatste worden overgebleven producten aan familie gegeven of koken de eigenaren er zelf mee.

*Dit is een versie zonder de ruwe data, deze zijn beschikbaar op aanvraag.

“Ik probeer daar meer tegen in te gaan. Of ik neem het zelf mee of naar mijn ouders. Of mochten ze echt niet gekocht worden dan geef ik ze gewoon weg aan mensen die het echt nodig hebben. Of het vragen. Dus ik heb liever dat ik het weggeef dan dat ik het weg gooi.”
Supermarkteigenaar 3

Doordat de supermarkteigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de inkopen is het direct inzichtelijk hoeveel er ingekocht moet worden. Twee eigenaren gaven aan hierdoor minder dan een kratje per dag weg te doen. Echter gaf supermarkteigenaar 3 aan dat het lastig is om te voorspellen welke producten hardlopers zijn waardoor er soms toch veel overblijft.

4. Biologisch

Supermarkteigenaren weten over het algemeen niet wat het begrip biologisch betekend. Pesticiden worden wel af en toe genoemd. Het percentage biologische producten ligt dan ook op 1%. Wel zijn sommige producten biologisch wanneer we het vragen aan de eigenaren, zoals te zien in *Figuur 2* is dit alleen als klant niet zichtbaar.

Figure 2: Biologische Pompoenen in Supermarkt 2

De eigenaren geven wel aan dat ze graag biologisch zouden willen kopen omdat ze liever gezonde en onbespoten groente en fruit verkopen. In de praktijk zijn de producten te duur en de klanten zijn er ook niet naar op zoek. De klanten komen juist bij hun voor de beste deals. Supermarkteigenaar 3 zij hierover:

“Maar het is echt uh, hartstikke duur.. Ik heb nu geen biologische producten ertussen liggen.”
Supermarkteigenaar 3

Discussie en conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat Turkse en Marokkaanse supermarkten in Kanaleneiland op meerdere punten duurzaam handelen, maar dat dit vooral voortkomt uit praktische en economische overwegingen en niet uit bewuste duurzaamheidsstrategieën. Zo wordt er veel ingekocht op basis van kwaliteit en prijs, wat onbedoeld leidt tot een relatief duurzame productkeuze. Producten zijn goedkoper en van betere kwaliteit wanneer ze in het seizoen zijn en wanneer ze niet ver vervoerd hoeven worden, waardoor eigenaren automatisch vaker lokaal en seizoensgebonden inkopen. Tegelijkertijd is de herkomst van producten vaak onbekend waardoor transparantie ontbreekt. Daarnaast is het ingewikkeld om te bepalen of lokale groenten en fruit ook echt duurzamer zijn.

Wat betreft plasticgebruik laten de observaties zien dat het percentage verpakte producten laag is. Groenten en fruit liggen vooral los in kratten, die bovendien worden hergebruikt. Dit draagt bij aan minder verpakkingsafval. Wel deelden al de supermarkten nog plastic tasje uit. De verschillende opvattingen van eigenaren over plastic, van hygiëne tot presentatie, illustreren dat duurzaamheid niet de belangrijkste drijfveer is, maar dat de huidige werkwijze wel leidt tot relatief weinig plastic verpakkingen.

Voedselverspilling proberen de eigenaren fanatiek tegen te gaan. Eigenaren kopen strak in, geven producten met lichte schade met korting mee of ze geven de producten zelfs weg en doneren reststromen aan buurtinitiatieven. Door de nauwe band met klanten kunnen ze flexibel omgaan met producten die anders verspilld zouden worden.

Biologische producten worden nauwelijks verkocht en wanneer ze worden verkocht is het vaak niet duidelijk dat de producten biologisch zijn. De prijs is hiervoor de grootste barrière, zowel voor ondernemers als voor klanten. Hoewel eigenaars aangeven 'gezonde producten' belangrijk te vinden, is biologische productie voor hen financieel niet haalbaar en is er geen vraag naar door de hoge prijzen van biologische voeding.

Een supermarkt werd geëxcludeerd omdat de taalbarrière te groot was. Ook was taal van invloed tijdens de interviews omdat vragen niet altijd goed werden begrepen. Daarnaast waren niet alle eigenaren bekend met het begrip duurzaamheid en biologisch, wat kan verklaren dat de duurzame keuzes die gemaakt worden op basis van toeval of andere overwegingen gemaakt worden. Kwaliteit en betaalbaarheid blijken de belangrijkste overwegingen bij het inkopen van groenten en fruit. Toch geven de consistente patronen in de interviews en observaties een betrouwbaar beeld van duurzaamheidsaspecten in deze winkels.

In het onderzoek werden maar drie van de in totaal zes Turkse supermarkten in Kanaleneiland geobserveerd. De verwachting is dat de resultaten van deze supermarkten vergelijkbaar zijn met de andere Turkse supermarkten in Kanaleneiland omdat de resultaten van deze drie supermarkten ook overwegend hetzelfde waren. Het is onbekend of de resultaten ook te vertalen zijn naar Turkse supermarkten buiten Kanaleneiland.

Bronnen

Ineke Malsch. (2022). Duurzaam Utrecht 2030 - leef duurzaam, ook met een smalle beurs
Verslag periode september-november 2022. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.7468742

Saleem, A., Anwar, S., Nawaz, T., Fahad, S., Saud, S., Ur Rahman, T., ... & Nawaz, T. (2025).
Securing a sustainable future: the climate change threat to agriculture, food security, and
sustainable development goals. Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences,
11(3), 595-611.

UI Ain, N. (2024). Subsidized Organic Groceries Kanaleneiland Utrecht. Zenodo.
doi.org/10.5281/zenodo.14229600

Appendix

De appendix met alle ruwe data, uitwerkingen etc. is op aanvraag beschikbaar. Stuur een mail
naar: ineke@duurzaamutrecht2030.nl